

ZAMONAVIY TA'LIMDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA NUTQ O'STIRISH MASALASINING AHAMIYATI

Egamberdiyeva Dildora Toxirjon qizi

Andijon davlat pedagogika institutining Maktabgacha ta'lim yo'nalishi
talabasi

dilimegamberdiyeva@mail.ru

Annotatsiya: maqolada maktabgacha ta'limda nutq o'stirish masalalarining rivojlanganlik tarixi, ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablarida nutq o'stirish masalalari ochib berilgan. Nutq o'stirish masalalarining nazariy-amaliy asoslari, nutq o'stirish jarayonini tashkil etish vazifalari, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar nutqini o'stirishning metodlari yoritilib o'tilgan. Maktabgacha ta'limda faoliyat jarayonlarida bolalar nutqini o'stirishda qo'llaniladigan so'nggi pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish va bolalar nutqini o'sishida ahamiyati katta ekanligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: *nutq, nutq o'stirish, maktabgacha ta'lim, maktabgacha yoshdagi bola.*

Аннотация: в статье раскрыта история развития вопросов развития речи в дошкольном образовании, вопросы развития речи в государственных требованиях к развитию детей раннего и дошкольного возраста. Освещены теоретико-практические основы проблем развития речи, задачи организации процесса развития речи, методы развития речи детей в дошкольных образовательных организациях. Отмечено эффективное использование

новейших педагогических технологий, применяемых в воспитании речи детей в процессах деятельности в дошкольном образовании, и их значимость для развития речи детей.

Ключевые слова: *речь, речевое развитие, дошкольное воспитание, дошкольник.*

Maktabgacha ta'lim sog'lom, har tomonlama yetuk bolalarni tarbiyalash uchun zarur tashkiliy, uslubiy, psixologik, pedagogik shart-sharoit yaratadi, bolalarni maktabda muntazam ravishda ta'lim olishga tayyorlashda ota-onalarga yordam beradi. So'nggi yillarda maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya mazmuni, shakli, vosita va metodlarini yangilashga alohida e'tibor berilmoqda. O'zbekiston Respublikasi «Ta'lim to'g'risida»gi Qonunining 11-moddasida: «Maktabgacha ta'lim bola shaxsini sog'lom va yetuk, maktabda o'qishga tayyorlangan tarzda shakllantirish maqsadini ko'zlaydi. Bu ta'lim olti-yetti yoshgacha oilada, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida va mulk shaklidan qat'iy nazar, boshqa ta'lim tashkilotlarida olib boriladi»⁸, - deyilgan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi ta'lim-tarbiya jarayonida ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish, tashkilotlarni zamonaviy bilimlarga ega tarbiyachilar bilan to'ldirish hamda ularda kasbiy malaka, faoliyatga nisbatan ijodiy yondashuv hissini qaror toptirish, uzluksiz ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biridir, maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha malakali tarbiyachi va pedagog kadrlar bugungi kunda uzluksiz innovatsion izlanishda bo'lishni, fikrlashi, shunngdek, MTT larda ham innovatsion g'oyalarni shakllantirish asosida faoliyat ko'rsatishi zarur. Pedagog

kadrlarning uzluksiz ta'lim olishini tashkil etish muammolari bilan bir qator xalqaro tashkilotlarda, jumladan, Jahon ta'limini rejalashtirish instituti (Parij), YUNESKOning ta'lim bo'yicha instituti (Gamburg), Oliy ta'limning Yevropa Markazi (Buxarest), Yevropa Muallimlar ta'limi Assotsiatsiyasi (ATEE) va boshqa qator ilmiy tashkilotlarda tadqiq etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi prezidentining «Maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, bolalarning sifatli maktabgacha ta'limdan teng foydalanishini ta'minlash, maktabgacha ta'lim xizmatlarining nodavlat sektorini rivojlantirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim–tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tadbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik, jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Bu qaror maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashuviga xizmat qiladi[1].

Respublikamizda uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlariga, jumladan, uning maktabgacha ta'lim bosqichiga e'tibor ortib borishi bilan bir qatorda maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga jalb etish ulushi kamayib borishi bu borada maqsadli tadqiqotlar olib borish, mamlakatimiz ilmiy-texnikaviy dasturi, ustuvor tadqiqotlarga yo'nalishlarining bir qismi sifatida qaralishi lozim. Zero, ta'kidlab o'tganimizdek, uzluksiz ta'lim bosqichlarining nechog'lik samarali ishlashi ma'lum darajada maktabgacha ta'lim sifatiga bog'liq: bu davrda bolaning dunyoqarashi, tasavvurlari shakllanib bo'ladi, unga to'g'ri mazmun va yo'nalish berish, ta'lim amaliyotining dolzarb muammosidir[2].

Bola nutqini rivojlantirish, eng avvalo, til qobiliyatini shakllantirishni talab qiluvchi muloqot shakllarini rivojlantiruvchi demakdir (A.A.Leontev).

Ilmiy tadqiqotlar va yo'nalishlar tahlili maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining turli tomonlarini rivojlantirish xususiyatlari hamda ularning ilmiy adabiyotda o'rganilganlik darajasini aniqlash imkonini beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish masalalarini tadqiq etish O'zbekiston Respublikasida o'tgan asrning 50-yillarida boshlangan. Maktabgacha ta'lim sohasidagi birinchi fan nomzodi A.V.Nikolskaya mahalliy millat bolalariga rus tilini o'qitish zarurligi masalasini ko'tarib chiqdi. U tomonidan o'tkazilgan sinov tadqiqotlari (1958-1960 yillar) natijasida maktabgacha katta yoshli o'zbek bolalariga ruscha og'zaki nutqni o'rgatish metodikasining asosiy mazmuni belgilangan va uning asosiy masalalari ishlab chiqilgan.

XX asrning 70-yillarida A.V.Nikolskayaning ilmiy rahbarligi ostida E.M.Razbayeva tomonidan maktabgacha yoshdagi bolalarda o'qilgan asarlar asosida kattalar mehnatiga hurmatni tarbiyalash bo'yicha tadqiqot o'tkazildi. S.O.G'oziyeva tomonidan (E.M.Razbayevaning ilmiy rahbarligi ostida) maktabgacha katta yoshdagi bolalarda o'zbek xalq og'zaki ijodidan (xalq ertaklari, o'yinlar) foydalanish asosida atrofdagilarga adolatli munosabatda bo'lishni shakllantirish masalalari tadqiq qilindi.

1979 -yildan boshlab, bugungi kunga qadar maktabgacha yoshdagi bolalarga ona tili va o'zga tilni (rus, o'zbek) o'qitish muammosi O'zbekiston olimlari, metodistlari, psixologlarining tadqiqot ob'Ykti hisoblanadi (F.R.Qodirova, R.M.Qodirova, G.X.Jumasheva, D.R.Babayeva, D.Abdurahimova, L.R. Mirjalilova, N.SH. Nurmuhammedova va boshq.)[3].

Inson, uning har tomonlama uyg'un kamol topishi, farovonligi, shaxs manfaatlarini ro'yobga chiqarish sharoitlarini va ta'sirchan mexanizmlarini yaratish, eskirgan tafakkur va ijtimoiy xulq-atvorning andozalarini o'zgartirish respublikada amalga oshirilayotgan isloxoatlarning asosiy maqsadi va harakatlantiruvchi kuchidir. Xalqning boy intellektual merosi va umumbashariy kadriyatlar asosida, zamonaviy madaniyat, iqtisodiyot, fan-texnika va texnologiyalarning yutuqlari asosida kadrlar tayyorlashning mukammal tizimini shakllantirish O'zbekiston taraqqiyotining muhim shartidir.

Maktabgacha ta'lim bola sog'lom, har tomonlama kamol topib shakllanishni ta'minlaydi, unda o'qishga intilish xissini uyg'otadi, uni muntazam ta'lim olishga tayyorlydi. Maktabgacha ta'limning maqsad va vazifalarini ruyobga chiqarishda mahallalar, jamoat va xayriya tashkilotlari, xalqaro fondlar faol ishtirok etadi[4].

Maktabgacha ta'limni rivojlantirish uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim bo'ladi:

Malakali tarbiyachi va pedagog kadrlarni ustuvor ravishda tayyorlash;

Maktabgacha ta'limning samarali psixologik-pedagogik uslublarini izlash va joriy etish;

Bolalarni maktabga oilada tarbiyalashni tashkiliy, psixologik, pedagogik va uslubiy jixatdan ta'minlash;

Zamonaviy o'quv-uslubiy qo'llanmalar, texnik vositalar, o'yinchoqlar va o'yinlar yaratish hamda ularni ishlab chiqarish;

Maktabgacha yoshdagi bolalarni xalqning boy madaniy-tarixiy merosi va umumbashariy qadriyatlar asosida ma'naviy-axloqiy jixatdan tarbiyalash uchun shart-sharoitlar yaratish;

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining har-xil turlari uchun turli usuldagi dasturlarni tanlab olish, maktabgacha tarbiyaning barcha masalalari bo'yicha malakali konsultasiya xizmati ko'rsatish imkoniyatini yaratish;

Maktabgacha tarbiya va sog'lomlashtirish tashkilotlari tarmog'ini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish mexanizmini ishlab chiqish kabi vazifalarni maqsad qilib qo'yadi.

Maktabgacha tarbiya va sog'lomlashtirish tashkilotlari tarmog'ini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish mexanizmini ishlab chiqish kabi vazifalarni maqsad qilib qo'yadi.

«Maktabgacha ta'lim Konsepsiyasi»da belgilab berilgan yana bir muhim vazifa maktabgacha ta'lim tashkilotlarining dasturiy-metodik ta'minotini takomillashtirishdir. Yaratilishi lozim bo'lgan dasturiy-metodik majmua maktabgacha ta'limga qo'yilayotgan talablar, bolalar bilan ishlash, ularni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini amalga oshirishni ta'minlashi zarur. Mazkur majmuada tarbiyachilar va maktabgacha ta'lim sohasida faoliyat yurituvchi boshqa mutaxassislar uchun yangi avlod darslik va o'quv qo'llanmalari o'rin egallashi kerak. Albatta bu xayrli ishlarni ta'lim-tarbiyaning birinchi bo'g'ini bo'lgan oila, maktabgacha ta'lim tashkilotidan olib borish maqsadga muvofiqdir deb ko'rsatib o'tilgan. Shunday ekan, biz birinchi navbatda maktabgacha ta'lim tizimiga e'tibor berishimiz, ularni Yetuk malakali mutaxassislar bilan boyitishimiz zarurdir. Tarbiyalanayotgan bolalarni har tomonlama bilimli odob-axloqli qilib tarbiyalash bizning oliy maqsadimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 08.05.2019 yildagi PQ-4312-son
- 2) Babaeva D.R. Maktabgacha ta'lim fanlarining taraqqiyot tendensiyalari va innovatsiyalari. O'quv-uslubiy majmua. –t.: PKQTMOI, 2018. 4-bet.
- 3) Nurkeldieva M. Maktabgacha va korreksion pedagogika (ma'ruza matnlari). –T.: TDPU, 2013. 7-bet.
- 4) Xo'janazarova N. Tizimli yondashuv asosida muloqot ko'nikmalarining shakllantirilishi – maktabgacha yoshdagi bola ijtimoiylashuvining sharti sifatida. Maktabgacha ta'lim j., 2007. 6-son. 8-9 b.

- 5) Qodirova F.Qodirova R. Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. –T. Istiqlol. 2006.